

BOLETÍN

DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA

ISSN:2791-108X Maracaibo – Venezuela

Julio - Diciembre 2025
Número
68

Publicación científica en temas interdisciplinarios con perspectiva histórica

**VENEZUELA Y
AMÉRICA LATINA
EN LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL:
GEOPOLÍTICA, ECONOMÍA
Y DIPLOMACIA
EN TIEMPOS DE
CONFLAGRACIÓN
GLOBAL**

**PARTICIPACIÓN
ELECTORAL EN
LOS REFERENDOS
CONSTITUCIONALES
DE DICIEMBRE DE
1999 Y 2007 EN
VENEZUELA**

Artículo

Revisión de la memoria y cuenta de Lolita Aniyar de Castro, gobernadora del Zulia (año 1995)

Conferencia y Discurso

Presentación del libro "Amor, Sexo y Pecado en Mérida Colonial"

Crónica

Venezuela y la electricidad

Ensayo

Zulia: Semillero Episcopal
Mons. Cástor Oswaldo Azuaje Pérez, OCD

PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LOS REFERENDOS CONSTITUCIONALES DE DICIEMBRE DE 1999 Y 2007 EN VENEZUELA

Joan López Urdaneta ¹
Mairely Hernández León ²

Resumen

El presente trabajo analiza comparativamente la participación electoral en los referendos constitucionales del 15 de diciembre de 1999 y el 02 de diciembre de 2007, mediante la explicación de los factores institucionales e individuales influyentes en la misma, desde una perspectiva bibliográfica y de los datos agregados suministrados por el Consejo Nacional Electoral, de la encuesta nacional realizada por Datanalysis en agosto 2007, el Tracking Telefónico de Hinterlaces efectuado en noviembre de 2007 y los informes presentado por Latinobarómetro sobre la percepción

1 Licenciado en Ciencia Política (Universidad del Zulia); Miembro de Número (electo) de la Academia de Historia del Estado Zulia; Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Rafael Urdaneta. Correos electrónicos: jlopezurdaneta@gmail.com y joan.lopez.215837@uru.edu

2 Licenciada en Educación Integral (Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt). Magíster en Ciencia Política y Derecho Público (Universidad del Zulia). Coordinadora de Desarrollo Laboral Duoc UC, (Santiago de Chile). Correo electrónico: mairelyh@gmail.com

democrática en los años 1999 y 2007. En el presente estudio se concluye: que la condición jurídica del voto no es un factor influyente en la participación electoral de los venezolanos y venezolanas, mientras que los factores influyentes son: el nivel de competitividad, el interés en política y la actitud hacia la democracia.

Palabras Claves: Participación electoral, Consejo Nacional Electoral, Referendos Constitucionales, Venezuela.

ELECTORAL PARTICIPATION IN THE CONSTITUTIONAL REFERENDUMS DECEMBER 1999 AND 2007 IN VENEZUELA

Abstract

This paper analyzes turnout in constitutional referendums December 15, 1999, and December 2, 2007, by explaining the institutional and individual factors influential in it, from a bibliographic and aggregate data supplied by the national Electoral Council, the national survey by Datanalisis in August 2007, the Telephone Tracking Hinterlaces made in November 2007, and the reports submitted by the perception Latinobarómetro democratic in 1999 and 2007. In the present study concludes that the status of the vote is not a factor in the electoral participation of Venezuelans, while the influential factors are the level of competitiveness, interest in policy and attitude towards democracy.

Keywords: Electoral Participation, National Electoral Council, Constitutional Referendums, Venezuela.

1. Introducción

A partir del 06 de diciembre del 1998, con el triunfo de Hugo Chávez Frías, en las elecciones presidenciales realizadas en esa fecha, se inicia el proceso de transformación del sistema político venezolano; haciéndose efectiva el 02 de febrero de 1999 durante su toma de posesión, mediante la firma del Decreto Presidencial N° 3, bajo el cual se establece las bases jurídicas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. La publicación de la normativa produjo reacciones de los distintos sectores sociales de la población, especialmente de los partidos tradicionales (Acción Democrática y COPEI), que rechazaban el procedimiento de convocatoria y conformación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Después de superar varios intentos de objeciones y conflictos con el Poder Legislativo Nacional (Congreso Nacional de la República), e intervenciones de la Corte Suprema de Justicia, se celebra el día 25 de abril de 1999, el primer referéndum consultivo nacional, con el propósito de que el pueblo como depositario de la soberanía nacional convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Luego de ser aprobada la convocatoria y las bases para su conformación se efectúa la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y 120 días después de su instalación se aprueba el proyecto de Constitución y el proceso referendario para su aprobación popular se realizó el

15 de diciembre de 1999 constaba de una pregunta: ¿Aprueba usted el Proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente?; y con dos opciones de respuesta: “Si” y “No”.

Para esa fecha el padrón electoral estaba conformado por 10.940.596 votantes, los cuales participaron según cifras publicadas por el Consejo Nacional Electoral participaron 4.819.056 electores, es decir un 44,4% de la población inscrita en el Registro Electoral Permanente (REP), de los cuales 3.301.475 electores votaron a favor que en números relativos representa el 71,78% de votantes y 1.298.105 votantes en contra, es decir, 28,22%. Como se podrá observar la actual Carta Magna fue aprobada por el 71,78% de los votos, pero con un 55,62% de abstención, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue proclamada el 20 de diciembre de 1999 y publicada en Gaceta Oficial N° 36.860 de 30 de diciembre de 1999 (Brewer, 2001).

Después de siete años de promulgación de la actual Carta Magna, el 15 de agosto de 2007, el presidente de la República Hugo Chávez, presenta ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de Reforma Constitucional compuesto por 33 artículos a modificar, con el propósito de profundizar la participación del pueblo en las decisiones del Estado, a través de la puesta en marcha de un modelo socialista.

La Asamblea Nacional inicia un proceso de discusión y de consulta con los distintos sectores de la sociedad civil, especialmente con las comunidades organizadas, mediante el parlamentarismo de calle, una vez culminado este procedimiento se aprueba la propuesta de Reforma Constitucional la cual se compuso de un total de 69 artículos, 15 disposiciones transitorias, 01 disposición derogatoria y 01 disposición final a reformar. La pregunta realizada al elector fue formulada de la siguiente forma: “¿Aprueba usted el proyecto de Reforma Constitucional con sus Títulos, Capítulos, Disposiciones Transitorias, Derogatoria y Final, presentado en dos bloques y sancionado por la Asamblea Nacional, con la Participación del Pueblo y con base de la iniciativa del presidente Hugo Chávez?”

Para esta fecha el padrón electoral estaba conformado por 16.012.248 electores de los cuales asistieron según cifras publicadas por los momentos por el Consejo Nacional Electoral: 8.950.847 votantes representando el 55,9 % de la Población inscrita en el R.E.P. y la abstención se ubico en 44,1 % de electores. Los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral fueron los siguientes:

1. En el bloque A: la opción “Si” obtuvo 4.479.392 votos es decir el 49, 29%, mientras la opción del “No” obtuvo 4.504.354 votos es decir un 50,7% de los votos escrutados por el CNE. Respectivamente.

2. En el bloque B: la opción “Si” obtuvo 4.335.136 votos lo cual quiere decir un 48, 94% de los votos escrutados, por su parte la opción No obtuvo 4.522.332 es decir el 51,05% de los votos escrutados por el CNE.

La Propuesta de Reforma Constitucional fue desaprobada por un estrecho margen de diferencia y con una tasa de 44,11% de abstención, aunque en comparación con el referéndum constitucional de 1999 esta cifra es baja.

El presente trabajo se plantea realizar un análisis crítico de la participación electoral en los referendos constitucionales del 15 de diciembre de 1999 y el 02 de diciembre de 2007, mediante la explicación de los factores institucionales e individuales influyentes en la participación electoral, bajo el análisis de los datos agregados suministrados por el Consejo Nacional Electoral, de la encuesta nacional realizada por Datanalisis en agosto 2007, el Tracking Telefónico de Hinterlaces efectuado en noviembre de 2007 y los informes presentado por Latinobarómetro sobre la percepción democrática en los años 1999 y 2007.

El artículo se estructura en tres secciones en las cuales se desarrollarán las reflexiones teóricas sobre la participación electoral en los referendos constitucionales, los factores de influencias en estos comicios, bien sea en su carácter institucional e individual, y culminando con la presentación de sus conclusiones.

2. Reflexiones teóricas sobre la participación electoral en los referendos constitucionales

La participación es comprendida como la acción y efecto de tomar parte en algo; desde el punto de vista del poder significa tener o formar parte de él, como también el poseer cierta influencia en las decisiones políticas. Al adoptar este punto de vista la participación es presentada como la intervención directa en la actividad gubernamental y en el quehacer político de su comunidad, muy al contrario de lo que es la representación bajo la cual el poder de decisión es delegado a los funcionarios públicos elegidos popularmente (Sodaro, 2006).

Siguiendo este orden de ideas en el ámbito electoral es la de participación política ejercida dentro de los procesos electorales, tales como, el acto de votar, participar en mítines y colaborar con el desarrollo de la campaña. Las características de esta forma de participación son la universalidad de acceso, en donde las personas que cumplan los requisitos establecidos para inscribirse en el padrón electoral, como por ejemplo, la mayoría de edad, posesión de nacionalidad, y no estar sujeto a interdicción civil; igualdad de influencia entre los electores en la toma

de decisión, y por último la privacidad y libertad del voto, en el cual los ciudadanos tenga el derecho de mantener en secreto su opción política, evitando presiones de su entorno social (Anduiza y Bosch, 2004; Borja, 1992).

Entre las modalidades de participación electoral se encuentra la figura del Referéndum, comprendido como un mecanismo de control sobre las acciones de los gobernantes por parte de los representados quienes tienen la potestad de opinar sobre sus acciones en las instituciones del Estado, derogar leyes que ya no se ajustan a sus necesidades, de destituirlos en caso que no cumplan satisfactoriamente con sus deberes y aprobar las normas jurídicas que han de regir sus maneras de convivir en sociedad, entre las cuales según Oberholtzer (citado por Borja, 1992) también se incluyen las disposiciones constitucionales. Puesto que, siendo la normativa constitucional, la base fundamental de la legislación de una nación, es menester que se cuente con la aprobación de sus ciudadanos, con el objetivo de dotarla de legitimidad a este instrumento jurídico.

Tomado en cuenta las premisas anteriores y para efecto de este trabajo se considera como participación electoral en los referendos constitucionales, como aquel proceso en donde los ciudadanos en cumplimiento con lo establecido en la legislación electoral intervienen de manera directa en la aprobación o desaprobación

de una normativa constitucional, siendo en esencia de carácter vinculante su resultado.

Generalmente para medir el porcentaje de la participación electoral en un determinado proceso electoral, las instituciones electorales toma como numerador la cantidad de votos emitidos, incluyendo los votos nulos, sobre el denominador que en este caso esta representado por el número de ciudadanos inscritos en el registro electoral:

$$P = \frac{\text{Número de votos emitidos}}{\text{Ciudadanos inscritos en el registro electoral}} * 100$$

Al calcular de esta manera, el porcentaje de la participación electoral se sobreestima el número de electores, debido a la presencia en el padrón de inscritos sin condiciones para votar, como el caso de los fallecidos. El grado de subestimación dependerá de los procedimientos de depuración del padrón electoral.

Los procesos electorales se encuentra por ciertos factores a propósito de esta investigación se parte de la clasificación planteada por Molina (1991) y Pérez (2000): en factores institucionales y factores individuales, la primera se refiere al contexto institucional en el cual se desarrolla el proceso electoral, tales como la condición de voto, y el grado de competitividad, y los segundos la conductas individuales de los electores en el contexto electoral, en este caso su interés en la política, su actitud hacia

el sistema político.

Al ausentarse o disminuirse el efecto de los factores institucionales en la circunscripción electoral, el nivel de participación electoral dependerá en su mayor grado de la influencia de los factores individuales, es decir, de la percepción que posea el electorado del proceso electoral.

2.1 Factores Institucionales

En estos factores considerados como los de mayores influencias en la participación electoral, y determinantes a la hora de explicar el comportamiento electoral, se toma en cuenta el marco jurídico del país, bajo el cual se realiza los procesos electorales, tales como la condición del voto y el grado de competitividad del contexto en el cual se realiza el proceso electoral.

2.1.1 Condición del voto: cuando se habla de condiciones del voto se refiere ha como está establecido jurídicamente, puede ser obligatorio o voluntario. Según Borja (1992) la obligatoriedad del voto se fundamenta en la idea de que es un deber irrenunciable, por lo tanto, la ley debe exigir al elector a participar en todos los actos electorales bajo la amenaza de una sanción legal, para combatir la apatía de los ciudadanos en los asuntos públicos del Estado. Los afectos de esta condición argumentan que como el gobierno se organiza sobre la base del sufragio, por lo tanto, es prioritaria la participación de la mayoría de los electores para que este

goce de la legitimidad de estos, sino por lo contrario estos atesoraran las funciones gubernamentales a espaldas del pueblo.

Los argumentos en contra de esta condición están a favor del voto voluntario o facultativo, en donde el ciudadano posee la potestad de decidir ir o no a votar y por que opción votar; desde este enfoque el voto es un derecho ciudadano (Rosales, 1986 citado por Molina, 1991). La institucionalización del voto obligatorio acompañado de severas sanciones al abstencionista es clave para una alta participación electoral en cambio, si esta es eliminada o las sanciones pierden rigidez, la participación electoral disminuirá progresivamente, elevando los índices de abstención. En los países en donde se introduce la figura del voto obligatorio demuestra un aumento significativo en los niveles de participación y en aquellos en los cuales se deroga disminuye progresivamente la asistencia a las elecciones (Molina, 1991; Álvarez, 2000)

2.1.2 Competitividad: se entiende por competitividad al grado de incertidumbre presente en las elecciones, es decir, cuando los ciudadanos perciben que la contienda electoral es muy cerrada donde las opciones a elegir tienen posibilidad de triunfo, mayor será la participación; en caso de que la competitividad sea baja y ya se tiene por anticipado el triunfo de una opción, menor será la concurrencia de los electores a los centros de votación (Pérez, 2006).

Esta variable tiende a estar relacionada con el efecto que pueda tener los medios de comunicación sobre el elector, al demostrar estos que el panorama está muy contenido, mayor será la participación, por que se verán motivados a votar para garantizar la victoria de la opción de su preferencia. En caso de que el panorama no se encuentre contenido mayor serán los niveles de abstención por que ya se tiene una opción ganadora y otra sin posibilidad de alcanzar el triunfo dado que una parte del cuerpo electoral se mostrara confiado por que la opción de su preferencia obtendrá la victoria mientras que la contraparte se resignara con la derrota de su preferencia electoral.

2.2 Factores Individuales

Se comprende como factores individuales a aquellos que dependen de la conducta individual de los electores, asumidas en unas determinadas elecciones; en ella se incluyen el nivel de interés político que posee el electorado sobre los temas a discutir en la contienda electoral, la percepción de éste sobre el desenvolvimiento del sistema político, la evaluación retrospectiva de las políticas económicas ejecutadas por el gobierno de turno y el análisis prospectivo de la propuesta económica planteada en la oferta electoral.

2.2.1 El interés en política: se entiende como la convicción de que la política es importante, en otras palabras, es la percepción que ostenta el individuo,

sobre su acción política pueda influir en las decisiones y el funcionamiento del sistema político. El nivel de interés en política es el grado de atención prestado por la ciudadanía al fenómeno político imperante en el país (Pérez, 2006).

Los desinteresados o apáticos de la política en su mayoría tiende a abstenerse mientras que aquellos que poseen la convicción que su voto contribuye al desarrollo, estabilidad y fortalecimiento del sistema político participaran mas motivados por la mencionada percepción. Para comprender esta variable se debe tomar en cuenta el acceso a la información, mientras el electorado maneje más información, mayor será su interés en la política y tendrá mayor motivación de participar en las elecciones o consulta popular.

2.2.2 Actitud hacia el sistema político: es la percepción que posee la población sobre el desenvolvimiento de la gestión de los gobiernos, conduciendo así a la confianza o desconfianza hacia las instituciones y los actores políticos. Al existir insatisfacción por parte de la población hacia la gestión del gobierno menor será la concurrencia de los electores a los centros de votación afectando la estabilidad del sistema político (González, 2003).

El electorado luego de realizar una revisión sobre las actuaciones del gobierno y de los actores políticos en un periodo gubernamental, decidirán

que comportamiento asumir en cara al proceso electoral, en caso de que las acciones emprendidas por el gobierno y por los actores políticos no satisfagan las necesidades de la población, mayor será su descontento con el sistema político, y como consecuencia, mayor será la posibilidad de que los electores no acudan a los centros de votación, como medio de protesta hacia las políticas públicas gubernamentales, poniendo a prueba la estabilidad del sistema político.

Presentada esta serie de concepciones como sustento teórico para la presente investigación, es de mencionar que la participación electoral en estos tipos de consultas populares, en la mayoría de los casos suele ser baja, en cierta forma esta responde a la trayectoria que posee una determinada sociedad en la utilización del referéndum como mecanismo de democracia directa. A mayor sea la tradición de la ciudadanía en participar en estos comicios, mayor sería la concurrencia del cuerpo electoral (Zovatto *et al*, 2009).

Estos mecanismos de democracia directa, diseñadas en pro de consolidar una democracia ciudadana, caracterizada por una preeminencia a la sociedad a la expresión y participación en las decisiones de los asuntos públicos del Estado, no solo deben ser amparados bajo disposiciones constitucionales, también ser complementada con progresiva concienciación a la ciudadanía, sobre la

importancia de estos tipos de eventos, en aras de fortalecer la legitimidad de los acciones gubernamentales, generar un sentido de pertenencia hacia la carta magna que regirá las líneas institucionales del Estado y sus relaciones societarias.

3. Los factores de influencia en la participación electoral de los venezolanos en los referendos constitucionales de 1999 y 2007

3.1 Factores institucionales

Desde la perspectiva de la investigación, los factores institucionales son los de mayores influencias en la participación electoral, y determinantes a la hora de explicar el comportamiento electoral, se toma en cuenta el marco jurídico del país, bajo el cual se realiza los procesos electorales, tales como la condición jurídica del voto, y el grado de competitividad del contexto en el cual se realiza el proceso electoral.

Reforzando los postulados teóricos Pérez (2000), con respecto a la condición jurídica del voto, donde se afirma que, la obligatoriedad del mismo fue un factor importante para la concurrencia de votantes en las elecciones nacionales

desde la reinstauración de la democracia en 1958, la Constitución de 1961, establecía que el voto es un deber obligatorio, y su incumplimiento estaba sujeto a severas sanciones, esta reflejada en las diversas legislaciones electorales emanadas a partir de la instalación de la Junta de Gobierno, que asume las riendas de la nación luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hasta finales de la década de los noventa, con la puesta en vigencia de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en mayo de 1998.

Siguiendo este orden de ideas, es destacable que según estas normas legislativas se le otorgaba al organismo electoral, para ese entonces el Consejo Supremo Electoral, mayor preeminencia en la realización de campañas en pro de la incorporación de la ciudadanía en el registro electoral y el acto de votar, haciendo énfasis en las sanciones que se imputarían en el caso de no cumplir con este deber constitucional. Estas sanciones consistían en multas o en su defecto arresto proporcional, incluyendo la posibilidad de no ejercer labores en instituciones públicas, la no celebración de contratos con las instituciones del Estado, la no matriculación en instituciones universitarias, e imposibilidad en el recibimiento de grados académicos, también se reseñaba la prohibición de la salida del país a los ciudadanos que no hayan ejercido el sufragio.

En tal sentido, Molina. (1991), señala que

la participación electoral, tiende a disminuir cuando las sanciones electorales pierden su carácter imperativo. Desde 1958 hasta 1973, Venezuela se había caracterizado por poseer un promedio de 93,46 % de participación electoral, esto según Pérez (2000) se debió al carácter imperativo del voto obligatorio, y la convicción de los electores sobre la aplicabilidad de las sanciones electorales.

Desde 1978, la presencia de la abstención electoral se hizo más evidente, al ubicarse a un 12,43 %, cuando por lo general, la participación electoral, no disminuía del 90%, diez años después, es decir en 1988, la abstención se ubica en un 18,1 % del electorado, y en 1993 en un 39,84 % de los electores inscriptos en el Registro Electoral Permanente.

Ambos autores Molina (1991) y Pérez (2000) coinciden que estos cambios en la participación electoral en las elecciones nacionales se deben a la pérdida del carácter impositivo de las sanciones electorales; en Venezuela según afirma Molina, al igual que otros países estas sanciones no fueron aplicadas a la población abstencionista, convirtiendo de esta manera el no votar en una opción. En tal sentido, para las elecciones presidenciales de 1998, la abstención se ubica en un 36,54 % del electorado nacional, casi 4 puntos de diferencia en relación con las elecciones nacionales de 1993, la legislación vigente en ese momento (Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política), no reafirma la obligatoriedad del

voto, establecida constitucionalmente, ni menciona las sanciones expresada en los instrumentos jurídicos que la precedieron.

En esa misma línea, para el año de 1999 se realizan tres procesos electorales, todas con un mismo fin, el de transformar el Sistema Político Venezolano, el primer proceso electoral se efectuó el 25 de abril, como el propósito de consultar al pueblo, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y las bases para su conformación, en estos comicios participo el 37,65 % del cuerpo electoral; para el siguiente proceso, que se convocó para el 25 de julio con el fin de elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, en este proceso acudió 53,77% de la población electoral; en el ultimo proceso realizado el 15 de diciembre de 1999 con el propósito de aprobar el proyecto de Constitución, elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente, contó con la participación del 44,38 % del electorado nacional.

Cabe destacar que, en los procesos electorales de 1999, la abstención se hizo más evidente principalmente en los referendos en los cuales no participaron más del 50 % del electorado. Para el año en el cual se efectuaron estos procesos electorales, aun se encontraba vigente la Constitución de 1961, en ella se establecía el voto obligatorio, pero como se menciona anteriormente, su carácter impositivo se estaba erosionando, a la convocatoria a estas consultas populares, no se estableció un mínimo de concurrencia

para la aprobación de estas disposiciones jurídicas, comprobando de esta forma la hipótesis de que la legislación electoral de 1999 no fue propicia para una mayor participación en dichas consultas populares, principalmente la del 15 de diciembre de 1999, en donde se aprueba por vía electoral la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.821 con fecha del 04 de noviembre de 1999, se publica el Decreto mediante el cual se convoca para el miércoles 15 de diciembre de 1999, la celebración del referéndum aprobatorio del proyecto constitucional elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente. En dicho decreto se faculta al Consejo Nacional Electoral la organización y la adquisición de bienes y servicios relacionados con el proceso referendario, y al Ejecutivo Nacional el deber de tramitar los recursos para garantizar su realización.

Mediante la referida revisión bibliográfica (Anduiza y Bosch, 2004; Pérez, 2000, entre otros) se detectó que, en ningún momento se estableció jurídicamente un quórum mínimo de participación electoral para validar este referendo, afirmando de nuevo, que al no establecer mecanismos jurídicos que inciten al electorado a participar en las consultas populares, mayor serán los niveles de abstención tal como sucedió el 15 de diciembre de 1999 al alcanzar un 55, 63 % de no asistencia electoral.

En el caso del referéndum constitucional celebrado el domingo 02 de diciembre de 2007, se argumentan, según el artículo 63 de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el sufragio es un derecho; a diferencia de la constitución de 1961 que era un derecho y un deber de carácter obligatorio.

Al respecto, los especialistas del comportamiento electoral afirman que, la instauración del voto facultativo en el marco jurídico tiende a disminuir la participación electoral, ya que el elector se vera desmotivado a participar por no considerar primordial su asistencia al centro de votación. Según el artículo 73 de la actual Constitución dedicado al referendo aprobatorio, se establece para que una propuesta jurídica sea sancionada como ley, por lo menos debe asistir el 25 % de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente; en concordancia con su artículo 344 se dispone que el proyecto de Reforma Constitucional debe ser sometido a referendo a los 30 días de su sanción y se declara aprobada si el número de votos afirmativos supera el número de votos negativos.

Para este proceso referendario, la abstención electoral se ubica según cifras estimadas por el Consejo Nacional Electoral en un 44,11 % del cuerpo electoral. Desde la perspectiva de la investigación, los cálculos se ubican en el 43,77 % de abstención, cifras producto

de la fragmentación de los votos escrutados entre la población electoral de diciembre de 2007.

En tal sentido, es menester resaltar que, estos resultados fueron obtenidos con 88 % de las actas escrutadas y hasta la fecha el Consejo Nacional Electoral no ha emitido los resultados definitivos de la consulta popular.

Al respecto, la Constitución de 1999 establece que, todo proyecto de reforma constitucional debe ser sometido a referendo, y para su validación la concurrencia debe ser de un 25% del cuerpo electoral y la superación de los votos positivos sobre los votos negativos. Estas disposiciones se cumplieron a excepción del último procedimiento jurídico debido a que el proyecto de reforma constitucional obtuvo mayores números de votos negativos. Es decir, que fue desaprobada por más del 50 % de los votos en ambos bloques.

Al analizar los resultados de ambos referendos constitucionales, la perspectiva asumida por la presente investigación es que, la condición jurídica del voto ya no es un factor influyente, en la participación electoral en Venezuela, debido a que en el primer referéndum constitucional la participación electoral se ubicó en un 44,4 %, de la población electoral, en donde el voto obligatorio estaba establecido, en su artículo 110 como un derecho y una función pública, cuyo ejercicio era de carácter

obligatorio, en cambio en el referéndum de reforma constitucional asistió el 55, 88 % del cuerpo electoral, cuando en la actual Constitución en su artículo 63, lo establece como un derecho, sin obligatoriedad de ejercicio.

Para los efectos de este estudio es necesario acotar que la participación electoral en referendos constitucionales, no están sujeta a la simple expresividad de las legislaciones que rigen la materia, sino que éstas debe ser complementada con la aplicabilidad efectiva por parte de las instituciones de los postulados establecidos en su cuerpo legal en pro de una mayor intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Con referencia al nivel de competitividad asumida como uno de los factores estimulantes en la participación electoral, al existir mayor competitividad en el escenario electoral mayor será la concurrencia a votar; en caso contrario, al no haber mayor competitividad en el campo electoral, menor será la participación electoral. Durante la realización de los referendos constitucionales este factor hizo acto de presencia, pero en diferentes maneras, para estos se plantea la hipótesis de que el nivel de competitividad fue un factor influyente en los referendos constitucionales del 15 diciembre de 1999 y del 02 de diciembre de 2007.

Con base en lo expuesto por Maigon y colaboradores (2000), la consulta popular

convocada para el 15 de diciembre de 1999, el nivel de competitividad, era baja, la opción “Si” aparecía como triunfante para este proceso electoral, la mayoría de la población venezolana consideraba la promulgación de una nueva Constitución como una vía de solución a la crisis general que vivía el país; en notas de prensas los actores políticos anunciaban cifras superiores al 70 % de aceptación, como el caso de Ignacio Arcaya, y José Vicente Rangel, ministros del gobierno para aquel entonces; el nivel de propaganda era muy limitada, y el corto período de tiempo para la realización de la campaña trajeron como consecuencia, el menor nivel de competitividad.

Con base en la revisión de la literatura política la posición asumida por la investigación es que la campaña de “No” estuvo débilmente organizada, sostenida por intelectuales, académicos, una pequeña parte de la militancia de los partidos tradicionales y los principales sectores económicos de la sociedad, (Fedecámaras).

En tal sentido, las críticas se centraron en la concentración de poder en manos del presidente de la República y el voto de las fuerzas armadas, siendo esta recibida por muy poco entusiasmo por la población, pero más allá de las posturas políticas, sobre la propuesta constitucional, la campaña estuvo centrada en la personalidad del presidente Chávez, los sectores opositores, pretendían exponerlo como un dictador. Por su parte los sectores oficialistas, identificaba el No, como una vuelta al pasado y rechazo al cambio.

También es destacable, el papel ejercido por el presidente de la República durante la campaña electoral, al identificar el “No” con los 40 años de punto fijismo y describirla como una era de corrupción y sabotaje al pueblo venezolano, la campaña oficialista fue muy concentrada y organizada, mientras la oposición no planteaba una segunda alternativa al proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente

Con base en los datos suministrados por las empresas Datanalisis e Hinterlaces (2007), en el referéndum del 02 de diciembre de 2007, el panorama es distinto, puesto que, el referido ente, aplicó una encuesta

en agosto de 2007, en víspera de la presentación del anteproyecto de reforma constitucional por parte del presidente Hugo Chávez ante la Asamblea Nacional. Este instrumento, se caracterizó por presentar la opinión de los distintos estratos sociales y tendencias políticas de los encuestados. La pregunta formulada se observa en la tabla precedente

Tabla N° 1

Encuesta de opinión de Datanalisis

Reactivo: “Si el próximo domingo se realizara un referéndum para reformar la actual constitución, ¿Cómo votaría usted, a favor de la reforma o en contra de la reforma?”

Opción	%	ESTRATO				TENDENCIA POLÍTICA		
		A/B	C	D	E	Pro Gob.	Ni Ni	Pro Opo.
En contra de la reforma	39,80 %	51,90 %	46,80 %	36,30%	39,20%	11,40 %	43,90%	86,00 %
A favor de la reforma	30,20 %	14,80 %	20,40 %	32,40 %	33,30 %	69,90 %	17,60 %	5,00 %
Depende	4,70 %	18,50 %	5,10 %	5,20 %	3,50 %	4,00 %	6,00 %	3,10 %
Otra	1,00 %	3,70 %	0,00 %	0,60 %	1,60 %	0,20 %	2,10 %	0,40 %
No sabe/ no responde	24,30 %	11,10 %	27,60 %	25,50 %	22,24 %	14,40 %	30,40 %	5,50 %
Base		27	235	482	549	402	535	258

Fuente: Datanalisis (2007)

En la tabla N° 1 se observa, que la diferencia entre los que están a favor y en contra de la reforma es de nueve puntos porcentuales, y que existen un número considerable de indecisos, que aun no han escogido la opción de su preferencia. Este hecho obedece a la reciente publicación del anteproyecto de reforma constitucional y el electorado aun no manejaba mayor cantidad de información al respecto. En tal sentido, se desea destacar que, el nivel de competitividad es alto en consideración del referéndum del 15 de diciembre de 1999.

En esa misma línea, se visualizó que la intención de votos de los adversarios de la reforma constitucional representaba por el 39,80 %, quienes en su mayoría estaban adscrito en los estratos sociales A y B que representan un 51,90 %, seguido por la clase C con un 46,80 %,

después la clase D con un 39,20 % y por último la clase E con 36,30 % de preferencia. En cuanto tendencia política se refiere, el 86 % eran partidarios de la oposición seguida por un grupo de independientes, que comúnmente son denominados los “Ni – Ni” que representa el 43,90% y los partidarios del gobierno, se ubican con el 11,40 %.

Los partidarios de la reforma constitucional representaban el 30,20 % de la muestra, de los cuales, 33,30 % representaban al estrato social E, seguido por el estrato social D con un 32,40 %, luego por el estrato social C, con el 20,40 % y los estratos sociales A y B representa el 14,80 % de preferencias. En lo que se refiere a tendencia política el 69,90 % representa al sector oficialista, seguido por los independientes con un 17,60 % de preferencia y el sector opositor se encuentra representado por el 5 % de partidarios.

El número de indecisos representaba el 24,30 % de la muestra, si se toma solamente a aquellos que fueron ubicados en la casilla de “No sabe o no Responde”; esta situación se explica, que en el momento en el cual se realizó este muestreo, la población aun no conocía muy a fondo la propuesta presidencial de reforma constitucional, dejándose guiar por su tendencia política al escoger la opción de su preferencia electoral,

El presidente de la República Hugo Chávez Frías presentó su anteproyecto de reforma constitucional el 15 de agosto de 2007 compuesto por 33 artículos, y posteriormente la Asamblea Nacional dio inicio el periodo de discusión y de consulta con los distintos sectores de la sociedad civil, luego de esa discusión la Asamblea Nacional agrega 36 nuevos artículos para un total de 69 artículos a reformar. Luego de aprobado el proyecto de reforma constitucional fue presentado el día 02 de noviembre de 2007, ante el Consejo Nacional Electoral como órgano del Poder Electoral, encargado de fijar la fecha para la celebración del referéndum aprobatorio. El día pautado para la realización del proceso refrendario fue el 02 de diciembre de 2007.

La empresa Hinterlaces (2007) realizó un muestreo a inicio de noviembre para medir la intención de voto de los venezolanos, para el

Referéndum de Reforma Constitucional del 02 de diciembre de 2007.

La pregunta formulada se observa en la siguiente:

Tabla N° 2

Encuesta de opinión de Hinterlaces

Reactivo: “Independientemente de si va a votar o no...”

Si en este momento se celebrara el Referendo ¿Usted votaría a favor o en contra de la Reforma Constitucional?”

Opción	Porcentaje
A favor	31 %
En contra	45 %
No sabe/ No Contesta	24%

Fuente: Hinterlaces 2007

De la tabla anterior se desprende que, el nivel de competitividad disminuyó en comparación con los datos de Datanalisis obtenidos en agosto de 2007, otorgándole mayor ventaja a la opción adversa a la Reforma Constitucional, con el 45 % de preferencia, siendo seguida por 31 % de preferencia a favor de la reforma.

En primer lugar, se debe señalar que aún se mantienen el porcentaje de indecisos, es decir, el 24 % de los encuestados aun no habían escogido la opción de su preferencia y por lo tanto estos datos no podrían ser generalizado a toda la población; en segundo lugar, es menester observar detalladamente la formulación de la pregunta: “Independientemente de si va votar o no...”

Por lo que se afirma, en estos datos se está incluyendo la preferencia aquellos electores que aún no están seguro de ir a votar y de aquellos que definitivamente no acudirán a los centros de votaciones. A continuación, se presenta la siguiente tabla los datos obtenidos de electores que definitivamente si acudirán a las urnas.

Tabla N° 3

Electores quienes irán a las urnas electorales

Opción	Porcentaje
Si	45%
No	43%
No sabe / no responde	12%

Fuente: Hinterlaces (2007)

Con respecto a la tabla anterior, el investigador desea aclarar que aun cuando no es objeto de este trabajo demostrar que opción electoral tenía posibilidades de triunfo, sino mas bien demostrar la competitividad de este proceso refrendario, como se puede observar en la tabla la diferencia entre una opción y otra es de dos puntos porcentuales y el porcentaje de indecisos es del 12 %, el resultado final de este proceso refrendario dependía de la voluntad de este grupo poblacional. En base a estos datos se confirma que para el referéndum de Reforma Constitucional existía mayor nivel de competitividad, y siendo este un factor influyente en la participación electoral de dicha consulta popular.

Este nivel de competitividad se debió al tiempo (3 meses) que tuvo el electorado para conocer la propuesta de Reforma Constitucional, a pesar que no se había convocado el proceso electoral, organizaciones civiles, partidos políticos, comunidades, instituciones publicas y privadas, movimientos estudiantiles, profesores universitarios, juristas y grupos de intelectuales organizaban conferencias, foros , debates sobre el contenido de la reforma, las instituciones, partidos políticos principalmente el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) distribuían el anteproyecto de reforma constitucional entre la población.

Iniciado el proceso de campaña electoral, se intensificó la discusión de las posibles disposiciones jurídicas, los medios de comunicación impresos y audiovisuales, también contribuyeron con el debate, la prensa presentaban análisis comparativo del proyecto de Reforma Constitucional, opiniones de los principales juristas del país, el Consejo Nacional Electoral cumpliendo con lo establecido en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, se encargó de la distribución por medio de los principales periódicos regionales y de su revista Democracia , el proyecto de Reforma Constitucional, su proyección a los principales medios de comunicación y la organización de debates televisados.

De acuerdo con lo planteado se llega a la conclusión que ha mayor el tiempo en que se someta a consideración del electorado un proyecto constitucional, mayor será la competitividad en el proceso electoral, y esto queda comprobado por el comportamiento electoral de los venezolanos en los referendos constitucionales del 15 de diciembre de 1999 y 02 de diciembre de 2007.

3.2 Factores individuales

Para los efectos de la investigación entiéndase como factores individuales (desde la perspectiva de la investigación), al conjunto de elementos que dependen de la conducta individual de los electores, asumidas en unas determinadas elecciones; en ella se incluyen: el nivel de interés político que posee el electorado sobre los temas a discutir en la contienda electoral, la percepción de este sobre el desenvolvimiento del sistema político.

Con respecto al indicador individual “Interés en política” los estudios de la implicación política de los venezolanos se inicia en los años de 1970 mediante los trabajos de Baloyra y Martz, y el indicador utilizado para determinar el grado de implicación de los ciudadanos, es la percepción subjetiva de la política o interés en la política (Madueño, 2005), y esta tiende a aumentar cuando el ciudadano maneje mayor conocimiento del proceso político o es incentivado constantemente a participar (Pérez, 2006). Para explicar la influencia del interés en política, en la participación electoral en el referéndum del 15 de diciembre de 1999 se presentarán en la siguiente tabla los datos sobre el nivel del interés en política para el año en que se realizó el proceso referendario.

Tabla No 4

Encuesta sobre interés en Política 1999

Categoría	Porcentaje
Interesado	48%
No interesado	52%
Total	100%
Muestra	1194

Fuente: Madueño (2005)

De la tabla N° 4 se extrae que, el interés en política para el año de 1999, según estas cifras el 48 % de los venezolanos se encuentra interesado en la política, mientras el 52 % de los encuestados manifestaron no tener interés en la política, según los estudiosos de la participación electoral, al existir poco interés político por parte de la población, menor serán los porcentajes de participación en los procesos electorales, debido al menor grado de implicación de los electores en los asuntos políticos.

El interés en política fue un factor influyente en la participación en el proceso referendario para aprobar el proyecto de Constitución de 1999; para efecto de esta investigación la baja participación electoral registrada para este proceso electoral no debe considerarse como sinónimo de su deslegitimidad, sino más bien producto de la apatía de los electores provocada por las múltiples convocatorias electorales efectuadas en ese año.

Para el año 2007, no se manejan cifras sobre el interés en política de los venezolanos, pero es factible que este factor se halla incrementado para este año, como producto de los constantes llamados a votar por los diversos sectores sociales del país, el Consejo Nacional Electoral, Partidos Políticos, profesores y estudiantes universitarios, de ambas corrientes políticas, grupos económicos y sociales, manifestaron que independientemente de la postura política de los electores, debían ejercer su derecho al voto el 02 de diciembre de 2007.

Según los estudios de opinión publicado por Hinterlaces (2007), el 67% de los encuestados manifestaron estar en contra de la postura abstencionista y su acuerdo en votar masivamente en el proceso referendario de Reforma Constitucional.

Las constantes convocatorias de los sectores sociales del país a participar y la manifestación de acuerdo con acudir masivamente son indicadores de que el interés en política de los electores para el año 2007 es mayor en relación con el año de 1999.

En esa misma línea, el factor individual actitud de los electores hacia el sistema político es, uno de los que ejerce influencia en la participación electoral, y este responde a los estímulos, proposiciones, y visiones propagadas por los actores políticos. En este caso se entiende que la estabilidad del sistema depende del comportamiento de los activistas políticos en el terreno político (López, 1970). Para analizar la influencia de este factor se utiliza el Índice democrático presentado por Latinobarómetro para el año de 1998 en Venezuela. Este índice es producto del promedio de los altos porcentajes registrado en apoyo y confianza de los venezolanos hacia la democracia,

Tabla No 5

Índice democrático de los venezolanos en 1998

País	Índice de democracia
Venezuela	53 %

Fuente: Latinobarómetro (2000).

Para el año de 1998, Latinobarómetro registró para el caso venezolano, un índice de 53 % de percepción a la democracia, es decir, el 60 % de los venezolanos apoya a la democracia, mientras que el 45 % de los venezolanos, se encuentra satisfecho de la democracia.

Para la realización del referendo aprobatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la mayoría de los venezolanos apoyaba a la democracia como sistema de gobierno, pero a la vez se encontraba insatisfecho por su desenvolvimiento entre la población, al no satisfacer sus principales demandas producto de la ingobernabilidad de los gobernantes, por los actos ilícitos dentro de la administración pública, tales como la corrupción y el clientelismo como obstáculo de la relación entre Estado y ciudadanía, trayendo como consecuencia la desconfianza de parte de la población hacia el sistema político afectando de esta manera su participación electoral. (Kornblith, 1996)

Estas cifras demuestran que los venezolanos no rechazan la democracia como sistema de gobierno garante de las libertades y derechos

ciudadanos, pero, siente insatisfacción, por su desenvolvimiento, al no garantizar la satisfacción de sus demandas. Al sentirse el electorado insatisfecho por el mal desenvolvimiento de los gobernantes, se sentirán más propensos a abstenerse como un mecanismo de protesta, hacia los desaciertos de los gobernantes y desconfianza hacia las instituciones democráticas (Brandler, 2006).

Desde la posición del investigador, la participación electoral en el referéndum constitucional del 15 de agosto de 1999 estuvo influenciada por la actitud negativa del electorado hacia el sistema político, no obstante, esta influencia negativa no debe considerarse como un rechazo al sistema democrático, sino como un mecanismo de protesta silenciosa hacia sus defectos. Al perfeccionar el sistema democrático el cuerpo electoral participara progresivamente a los procesos electorales.

Para abordar la influencia de esta variable en el referendo del 02 de diciembre de 2007, se presenta el índice de democracia registrada en el Informe de Latinobarómetro 2007.

Tabla No 6

Actitud de los electores en el referendo del 02 de diciembre de 2007

Índice de Democracia			
País	Alto	Medio	Bajo
Venezuela	53	36	10

Fuente: Latinobarómetro, 2007

En la tabla N° 6, se visualiza que, a diferencia del índice de democracia de 1998, en el 2007, el índice democrático se calculó en base a seis indicadores: democracia como mejor sistema de gobierno, 83%, confianza en la democracia, 77%; Gobierno busca el bienestar de la gente, 70%; Gobierno actúa para el bien del todo el pueblo, 48%; Escala de democracia, 6,9%, la democracia crea condiciones para que gente como yo pueda prosperar por su propio esfuerzo.

En tal sentido, la mayoría de los venezolanos (53%), le otorga un alto apoyo a la democracia, 36% le entrega medio apoyo mientras que en el

10% le da un bajo apoyo a la democracia. Si se determina el índice de democracia en Venezuela con el promedio de apoyo de la democracia, 67% y la satisfacción de la democracia, el 49%, el resultado sería de 58% de apoyo a la democracia, es decir cinco puntos de porcentajes en relación con el índice de 1998.

El apoyo de los venezolanos hacia el sistema democrático aumento, sin embargo, aún persiste su insatisfacción hacia el sistema político. Postulado que coincide una vez más con los planteamientos Molina (2000), quien afirma que, en un país con una economía subdesarrollada, al gobierno se le dificulta satisfacer las necesidades y expectativa de un número importante de electores trayendo como consecuencia un desgaste electoral, y un clima favorable para su derrota, a esta situación se le denomina descontento endémico.

No es objeto de este estudio, determinar las razones de los resultados del referéndum del 02 de diciembre, no obstante, es factible decir que el descontento endémico pudo ser un factor influyente en el resultado electoral. En cuanto a la influencia de la actitud democrática en la participación electoral, la primera cumplió un papel influyente en los niveles de asistencia electoral, al aumentar el apoyo al sistema político, mayor serán los niveles de participación electoral, no obstante, esto no quiere decir, que se deba obviar los porcentajes de satisfacción hacia el sistema democrático.

En consideración con lo planteado por Zovatto *et al*, (2009), ha habido un crecimiento progresivo en la participación electoral de los venezolanos hacia estos comicios, pasando de un nivel bajo de participación en 1999, es decir menos del 50 %, hacia un nivel intermedio superando el 50% de concurrencia a los centros de votación en 2007.

4. Conclusiones

La participación electoral de los venezolanos en los referendos constitucionales efectuado el 15 de diciembre de 1999 y el 02 de diciembre de 2007, no estuvo influenciada de la condición jurídica del voto, debido a que para la realización del referéndum de diciembre de 1999, aún se encontraba vigente la constitución de 1961, en donde su artículo 110, se establecía el voto con un derecho, cuyo ejercicio es de carácter obligatorio, y la concurrencia electoral se ubicó en un 44,36% de electores, aunque es de destacar que para ese momento histórico, su carácter impositivo se estaba erosionando, dada la inaplicabilidad de las sanciones electorales y la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política no hacía referencia del postulado constitucional de 1961 ni de las sanciones establecida en los instrumentos jurídicos que la precedieron. Mientras que para el proceso referendario del 02 de diciembre de 2007, bajo el amparo de la actual carta magna, se instaura el voto como un derecho sin obligatoriedad de ejercicio, y asistió el 55,88% del cuerpo electoral, por lo tanto, esto demuestra que la condición jurídica del voto no es un factor influyente en la participación electoral venezolana.

Con respecto al nivel de competitividad, se detecta su influencia en la participación electoral de los venezolanos en los procesos referendario del 15 de diciembre de 1999 y del 02 de diciembre de 2007. Como se observará, para el referéndum del 15 de diciembre de 1999, la competitividad era baja, la diferencia entre el “Si” y el “No” fue de más de 40 puntos porcentuales, y la participación electoral es 10% inferior en comparación con el Referéndum de Reforma Constitucional del 02 de diciembre de 2007 en donde el nivel de competitividad fue alta, al existir una brecha diferencial de 3,53% promedio en entre la opción “Si” y “No”.

Los factores individuales: interés en política y la actitud de los electores hacia el sistema político, también estuvieron presente en estos comicios electorales. El interés en política, fue un factor influyente en la participación electoral en los procesos refrendarios constitucionales, en 1999 el 48% de los venezolanos estaba interesado en política, y la abstención se ubico en un 55 62% de los electores, en cambio para el referéndum de reforma constitucional, del 02 de diciembre de 2007, el interés como producto a los constantes llamados a sufragar por partes de los actores políticos, organizaciones civiles, grupos de intelectuales, movimientos estudiantiles de las distintas corrientes políticas, entre otros.

La actitud de los ciudadanos hacia el sistema democrático también actuó como un factor influyente en los niveles de asistencia electoral de estos referendos constitucionales. En 1998 el índice de democracia de los venezolanos se situó en 53 % de apoyo democrático de los venezolanos, en cambio para el año de 2007, el índice democrático de los venezolanos se ubico en un 63% de apoyo al sistema democrático, demostrando que al existir mayor índice democrático, mayores serán los niveles de asistencia.

A pesar de la influencia de los factores anteriormente mencionado, la participación en estos procesos electorales no superan el 60% del electorado venezolano, denotando que su comportamiento hacia estos comicios suele ser baja en comparación a aquellas que se somete la institucionalidad de la presidencia de la republica, esto si contar su corta tradición en participar bajo esta modalidad comicial, por lo que es necesario a través de las labores institucionales, realizar esfuerzos para una mayor concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de estos comicios en aras de fortalecer el carácter democrático establecido en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

Referencias Bibliográficas

ANDUIZA, E. y Bosch, A. (2004). *Comportamiento Político y Electoral*. España: Ariel

ÁLVAREZ, M. (2000). *Procesos refrendarios a nivel local en Venezuela*. Venezuela: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas- Universidad del Zulia.

BRANDLER, N. (2006). *La abstención en Venezuela ¿desafección o protesta democrática?* Obtenido el 24 de enero de 2008 en http://www2.scielo.org/ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0303-97572006000200004&lng=es&nrm=is

BORJA, R. (1991). *Derecho Político y Constitucional*. México: Fondo de Cultura Económica segunda edición.

BREWER, A. (2001). *La Constitución de 1999*. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana – Editorial arte.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. (2002). *Referendo Nacionales efectuados en Venezuela*. obtenido el 31 de mayo de 2008. En: <http://www.cne.gob.ve/estadisticas/e010.pdf>

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. (2007). *Referendo de Reforma Constitucional*. Obtenido el 31 de enero de 2008 En: http://www.cne.gov.ve/divulgacion_referendo_reforma,

DATANALISIS. (2007). *Informe de la Encuesta Nacional ÓMNIBUS de Dat analisis*. obtenido el 24 de Febrero de 2008. En: <http://e-lecciones.net/novedades/archivos/data03.pdf>

HINTERLACES. (2007). *Décimo Informe del Tranking telefónico Reforma Constitucional*. Obtenido el 28 de febrero de 2008 en: http://www.anajuliajatar.com/index.php/2007/11/15/encuesta_hinterlaces_sobre_reforma_const.

KORNBLITH, M. (1996) "Crisis y transformación del sistema político venezolano" en: Hofmeister, W. y Thesing, J. (Eds) *Transformación de los sistemas políticos en América Latina*. (pp. 345-381) Buenos Aires – Argentina: Konrad Adenauer- Stiftung y CIEDLA

LATINOBARÓMETRO. (1998). Informe de Prensa de 1998. En: <http://www.latinobarometro.org/> consultado el 24 de agosto de 2008-09-08

LATINOBARÓMETRO. (2007) *Informe de prensa de 2007*. obtenido el 24 de agosto de 2008 en: <http://www.latinobarometro.org/>
López, A. (1970). *Estructuras Electorales*. Madrid: Tecnos

MAIGON, T., PÉREZ C., SONNTAG, H. (2000). "La Batalla por una nueva Constitución para Venezuela". En *Cuestiones Políticas* 16 (24), 22-48.

MADUEÑO, L. (2005). *Implicación en política y el mito de los Ni –Ni: un Fenómeno con profundas raíces en la cultura política de los venezolanos*. Obtenido el 24 de agosto de 2008 en: <http://www.analitica.com/va/politica/opinion/6584551.asp>,

MOLINA, J. (1991). *El sistema electoral Venezolano y sus consecuencias políticas*. Valencia : Vadell hermanos Editores,

MOLINA, J. (2000) Comportamiento electoral en Venezuela 1998 – 2000 cambio y continuidad. En *Cuestiones Políticas*, 16 (25), 22-50

PÉREZ, C. (2000). "Cambios en la participación electoral venezolana

1998- 2000”. En *Cuestiones Políticas*, 16 (25), 9-21

PÉREZ, C. (2006). “Enfoques teórico- metodológico en el estudio de la participación electoral”. En *Cuestiones Políticas* 22 (37), 74-93.

SODARO, M. (2006). *Política y Ciencia Política. Una introducción*. España: Editorial Mc. Graw Hill.

ZOVATTO, D, PÉREZ-LIÑAN, A, WILLS, L, (2009). “Las Instituciones de la democracia directa a escala nacional en América Latina. Balance comparado: 1978-2009”. En *Elecciones* 8 (9), 189-235.